

SHARQ XALQ MAQOMLARINING O'RGANISHNING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

Babayeva Lola Ibragimovna¹, Jalilov Javohir²

¹Qarshi Davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti "Turizm va marketing" kafedrasida katta o'qituvchi

²Qarshi davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti Savdo ishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15661267>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sharq xalq maqomlarining o'rganishning ahamiyati va dolzarbligi haqida so'z boradi. Sharq xalq maqomlarining o'rganishdagi muammo hamda uning yechimlari haqida mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: maqom, solfedjio, metroritmik xususiyatlar, maqomshunoslik, ritm

Abstract. This article talks about the importance and relevance of studying the statuses of the peoples of the East. Discussions were held on the problem of learning status of the peoples of the East and its solutions.

Keywords: status, solfeggio, metrorhythmic features, status studies, rhythm.

KIRISH

Barcha sohalarda bo'lgani kabi professional musiqiy ta'lim sohasida ham solfedjio fanining o'qitilishi, ma'no-mazmuniga bo'lgan e'tibor chuqurlashib va jiddiylashib bormoqda. Ayniqsa, musiqiy ixtisoslashuvning ichki ehtiyojlariga qarab, har bir sohaning o'ziga xos tomonlariga alohida ahamiyat berilayotganligi soha vakillari uchun quvorarli holatdir. Konservatoriya, Yunus Rajabiy va boshqa oliy ta'lim muassasalaridagi an'anaviy ijrochilik va boshqa fakultetlarida o'tkazgan ko'p yillik o'rganishlar natijasida solfedjio kurslarida o'zbek mumtoz musiqasi va ayniqsa, maqom (cholg'u va ashula) namunalarini tadbiiq etishga keng yo'l ochildi. Maqomlardagi jiddiy metroritmik xususiyatlar, lad ko'rinishlari va shunga o'xshash unsurlar talabaning musiqiy qarashlarini boyitadi hamda yetuk san'atkor sifatida shakllanishiga ko'maklashadi. Bundan tashqari ayni shu holat hozirgi zamonaviy ta'lim tizimidagi o'quv darslariga ham mosdir.

Ritm - Sharq monodiyasining fundamental asoslaridan biri hisoblanadi. Amaldagi o'quv jarayonida esa solfedjio darslarida ritm masalalariga kam ahamiyat berilayotganligi xususan, maqom tafakkurining ritm tamoyillari chetda qolib ketayotganligi achinarli holatdir. Ana shu jihatdan "Solfedjio darslarida ritm mashqlari" hamda "Maqom ritmlari solfedjio darslarida" o'quv kurslarini tashkil etishyuzasidan uslubiy hamda o'quv qo'llanmalar yaratish, izlanishlar olib borish muhimdir. Serjilo mahalliy folklor na'munalaridan farqli o'laroq, kasbiy musiqa yodgorliklarida ustozona ijod va ijro an'analari jamlagan. Ularda go'zallikni kashf etuvchi reja va qoidalarni, aruz vaznlariga bog'langan ohangdor vositalarni, xalqaro ijodiy aloqalar umrboqiyiligini ko'rish inumkin.

Murakkab ilmiy asoslariga ega, hozirgi kunda o'zga bir muhitda yashab, rivojlanib kelayotgan an'anaviy musiqa san'atining salohiyati nihoyatda kengdir. Uning katta bir qismini dunyo bo'ylab o'zini namoyon etib kelayotgan ko'hna, go'zal va maftunkor sharq xalqlari maqomlari tashkil etadi. Maqom qadriyatlarini allaqachon jahon maydoniga chiqib, alohida diqqat va e'tiborga musharraf bo'lib kelmoqda. Negaki, maqom janrining shakllanish jarayonida ham, keyingi taraqqiy etish yo'llarida ham, maqomshunoslik fani mazmun-mohiyatida ham muayyan o'xshashlik va tafovutlar kuzatiladi. Boz ustiga, o'rta asrlarda keng qo'llanilgan "O'n ikki

maqom" tizimi el-yurtlar, saroy musiqa hayotida birlashtiruvchi omil sifatida xizmat qilgan. Qariyb yarim ming yillik ichida mazkur ilmiy-nazariy tuzilma bir necha bor qayta ko'rib chiqilgan holda, takomillashtirib borilgan ekan, unda joylardagi kasbiy musiqa amaliyotining tub mushtarak jihatlari aks ettirilganligi namoyon bo'ladi. Markaziy va G'arbiy Osiyo, Shimoliy Alfika mamlakatlari musiqa madaniyatida hozirda mavjud bo'lgan maqom, maqom, mug'om navlarining yorqin milliy o'ziga xosligi va o'ziga hos hududiy ijrochilik xususiyatlari mavjudligi, shuningdek badiiy hamda ilmiy tafakkuri yuksakligi bilan boshqa ijodkorlik yo'llaridan ajralib turadi. Binobarin, Sharq xalqlari maqomoti uzoq o'tmish davrlar tamadduniga uzviy bog'liq bo'lgani holda, hozirgi dunyo xalqlari madaniyati va san'ati ravnaqi manzarasida yuksak qadriyatini saqlab qolgani, yangi zamon va jamiyatda rivojlanayotgani hamda e'zozlanayotgani, undan ijodiy foydalanilayotgani bilan ham ahamiyatlidir. Bu borada o'zbek an'anaviy ijrochiligi bo'yicha tarbiyalanuvchi xonanda va sozandalarning avvalo kasbiy ehtiyoj va qiziqishlari inobatga olingani maqsadga muvofiqdir, albatta. Tabiiyki, belgilangan mavzu va masalalarni o'zlashtirish uchun bakalavriat bosqichida egallangan bilim, tushuncha va ko'nikmalar xizmat qiladi. Ya'ni, talabalar o'zbek maqomi tarixi va nazariyasidan boxabar bo'lishidan tashqari cholg'u va ashula misollarini tahlil etish tajribasiga hamda tinglov ko'nikmalariga ega bo'lishlari muhim.

O'zbekiston va chet el maqomshunosligida erishilgan yutuqlar, kasbiy ta'lim xususiyatlari, shuningdek yechimini kutayotgan ilmiy-ijodiy jumboqlar, galdagi vazifalar o'rin olgan. Binobarin, talabalar Buxoro, Farg'ona-Toshkent va Xorazm maqom yo'larining tarixi, tuzilish qonuniyatlari, ijod va ijro an'analari bo'yicha bilim va muayyan tajriba orttirgan bo'lishi zarur. Chunki maqom janrining shakli va uslubiy kengliklari, parda va usullari, yovvoyi uslubi, nota yozuvlaridan foydalanishtamoyillari yangi namunalar misolda o'rganiladi. Eng so'nggi pallada respublikamizda ham, xorijiy Sharq mamlakatlarida ham maqom-muqom-mug'om tadqiqoti, targ'iboti va ma'rifati yuzasidan shartli muqoyasalar o'tkazishda bular, shubhasiz, tayanch nuqtalar vazifasini o'taydi. Hozirda talabalarning puxta bilimga ega bo'lishi uchun imkoniyatlar yanada kengaydi, qulayliklar ko'paydi.

Ammo bundan qat'iy nazar tahsil ko'rish asnosida muayyan qiyinchiliklarni yengib o'tishga to'g'ri keladi. Shu jumladan, mashg'ulotlarga muntazam ravishda tayyorgarlik ko'rib, topshiriqlarni o'z vaqtida bajarishdan tashqari ixtisoslashgan adabiyotlar bilan tanishib borish maqsadga muvofiqdir. Muhokama uchun belgilangan savol va masalalar yuzasidan mustaqil fikr bildirib, dalillangan mulohazalar og'zaki va yozma tarzda yuritilishi shart. Sara asarlarni tahlil etish, qiyosiy va ilmiy-tanqidiy qarashlarni rivojlantirish shular jumlasidan. Yana e'tibordan qoldirmaslik zarurki, ayrim namunali misollarni hisobga olmagan holda tanishadigan musiqa asarlarining nota yozuv matnlari tanlangan ijroga to'laligicha mos tushmasligi, yoki mukammal ishlanmagani, yohud umuman nota yozuvi mavjud emasligiga duch kelish ehtimoldan holi emas.

Sharq xalqlari maqomoti masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlar, monografiyalar, ilmiy simpozium va konferensiya materiallari, u yoki bu muammoga bag'ishlangan ilmiy-nazariy maqolalar, nota to'plamlari, qolaversa ma'lumotnoma, ensiklopediya, antologiya, ilmiy-ma'rifiy va boshqa adabiyotlarning umumiy soni juda katta. Xorijiy mamlakatlarda bosmadan chiqqan maxsus adabiyotlar chet tilida yozilgan. Shu bois o'qitish davomida o'zbek tilidan tashqari arab, ingliz, nemis, ozarbayjon, rus, tojik, turk, uyg'ur, fors va boshqa tillardagi faqatgina sanoqli adabiyotlarni ajratib, ulardan maqsadli foydalanish ko'zda tutiladi. Bular ko'proq musiqiy sharqshunoslikka oid yangi tadqiqot va maqolalar, so'nggi ilmiy-ijodiy anjuman materiallari, akademik nota nashrlaridir.

Tinglov uchun kompakt kassetalar, zamonaviy CD lappaklardagi audio yozuvlari, DVD, VCD rusumdagi video albomlar, internet "veb-sayt"lariga joylashtirilgan ishonchli hujjatlardan foydalaniladi. Tavsiya etilgan adabiyotlarning umumiy ro'yxatidan tashqari har bir mavzu bo'yicha qo'shimcha manbalar berib boriladi. Talabalar va izlanuvchilar tomonidan ularni mustaqil ravishda mutolaa qilish, keragini tarjima qilib ilmiy izohlar bilan ta'minlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Buning pirovard natijasida qiziqarli, foydali va dolzarb ahamiyat kasb etuvchi ilmiy-ijodiy ishlarni bajarishga yo'l ochiladi. O'rganilayotgan har bir mavzuga oid musiqiy namunalarni dastlab nota yozuvlari misolida ko'rib chiqiladi. Holbuki bunday hujjat matni qo'l ostida bo'lmagan taqdirda annotatsiya, audio yoki video hujjatga yondoshgan birlamchi ma'lumot, o'qituvchi bergan izohlar bilan tanishib, so'ngra asar birgalashib tinglanadi. Yangrashi rejalashtirilgan turkumli namunalarga ham xuddi shunday yondashiladi. Ya'ni, tarkibiy qism va bo'limlar bilan tanishtirilib tahlil etish, tinglovdan keyin esa cholg'u va ashula yo'llarining yakkaxonlik va yakkanaovozlik, jo'rovovozlik va jo'mavovozlikda yangrashiga, musiqiy va ijroviy uslubiga oydinlik kiritib, ijro talqinlarning qadr-qimmatiga ham munosabat bildiriladi.

Haqiqatan, o'zbek va tojik maqomlari, uyg'ur muqomlari, turkman mukamlari, ozarbayjon va arman mug'omlari, turk makamlari, eron dastgohlari, arab maqamlari, shuningdek, jazoir navbalari, hind ragalari va boshqa turdosh ijod namunalari jahon musiqa durdonalari safida munosib e'tirof etilmoqda. O'tgan salkam yuz yillik muddat oralig'ida Sharq mumtoz musiqasi jonkuyar mutaxassislarining samarali izlanishlari, tashkilotchilik say'-harakatlari, mohir bastakor, hofiz va sozandalarning jo'shqin ijodiy faoliyati, yaxshilanayotgan targ'ibot ishlari tufayli Sharq xalqlari maqomlari jahon musiqa jamoatchiligiga yanada yaxshiroq tanilib bormoqda. So'nggi yarim asr mobaynida o'tkazilgan nufuzli ilmiy-ijodiy anjumanlardan "Maqomlar, mug'omlar va hozirgi zamon kompozitorlik ijodiyoti" mavzuiga bag'ishlangan respublikalararo ilmiy-nazariy konferenstiyasi (Toshkent, 1975), I-III Samarqand xalqaro musiqashunoslik simpoziumlari (1978, 1983, 1987), "Sharq taronalari" Samarqand xalqaro musiqa festivallari (1997 yildan har 2 yilda), "Mug'om olami" Xalqaro festivallari (Boku, 2009 yildan har 2 yilda), Xalqaro maqom anjumani (Shahrisabz, 2018 yil), YUNESKO huzuridagi ICTM, "Maqam" guruhi ilmiy yig'inlari alohida e'tiborga sazovor. Mazkur tadbirlarda o'qilgan ma'ruzalar, mashhur san'at ustalarining sahna chiqishlari, yosh xonanda va sozandalarning tanlov-musobaqalari, musiqiy spektakllar namoyishi hamda ijodiy uchrashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Nufuzli xalqaro tadbirlar o'tkazilishi munosabati bilan chop etilgan materiallar, nota to'plamlari, ilmiy jurnal, audio va video albomlar, internet "veb-sayt"lari va boshqa manbalardan talabalar, magistrantlar hamda izlanuvchilar tomonidan maqsadli foydalanishi ko'zda tutiladi.

O'rta Osiyoda bastakorlik tarixi qadimdan boshlanadi. Iste'dodli xonanda, sozanda va zamonaviy ma'nodagi bastakorlar Borbad Marviy (6-7-asrlar), Abdurahmon ibn Surayj (?-743), Abduhafz So'g'diy (?-832) va boshqa Yaqin va O'rta Sharqning deyarli barcha mamlakatlarida tanilgan. Abu Nasr Forobiy va Abu Ali ibn Sino singari allomalar ham bastakorlik bilan bevosita shug'ullanishganligi haqida ma'lumotlar bizgacha yetib kelgan (manba keltirish kerak). Bu ularning ilmiy-musiqiy asarlari amaliyot bilan uzviy bog'lanishiga asos bo'lgan. O'zbek xalqi orasida bastakorlik ayniqsa Amir Temur va temuriylar, xususan, Bobur hamda boburiylar davrida mukammallashib, ilmiy va badiiy adabiyotda atroflicha o'z tarixi va ta'rifini topgan (manba keltirish kerak). Bastakorlik an'anaviy ijrochi (xonanda, ayniqsa sozanda)likdan turtki olib, maqom ijodchiligiga katta ta'sir ko'rsatdi. Dastlab (13-asr) o'n ikki maqom, so'ngra (16-8-asrlar) uning zaminida Shashmaqom, Xorazm va Farg'ona-Toshkent maqom turkumlari shakllanishiga sabab bo'ldi. Maqom turkumlari tarkibida o'nlab cholg'u ("Saqili Islimxon", "Saqili Ashkullo", "Murabbai Komil", "Saqili Niyozjonxo'ja" kabi) va ashula ("Samandariy",

“Karimqulbegi” singari) yo‘llari yuzaga keldi. Bastakorlik san’ati, ayniqsa, 15–6-asrlarda ommaviylashgan: qator shoir, olim va boshqa ayni paytda bastakor ham bo‘lgan. Abdurahmon Jomiy “Imoma” naqshi (yoki “Naqshi Mullo”)ni, Alisher Navoiy bir qancha naqsh va peshravlar, Bobur “Chorgoh savti” yo‘llaridagi asarini ijod etgan (manba keltirish kerak). Bu davrga kelib bastakorlikning asosiy janr va shakllari, uslub va usullarining rivoji o‘z qiyomiga yetdi.

Manbalarda, ayniqsa Darvishali Changiy (16–17-asrlar)ning musiqaga doir risolalarida (yuqoridagilardan tashqari) amal, qavl, savt, chorzarb hamda jir, kor, tarona ko‘rinishlaridagi o‘nlab asarlarning ta’rifi keltirilgan, bularning har birida ijod qilgan ko‘plab bastakorlarning nomlari aytib o‘tilgan (manba keltirish kerak).

Samarqand, Buxoro, Hirot, Toshkent, Xo‘jand, Qo‘qon, Xiva kabi shaharlarda xonandalik, aksariyatida sozandalik bilan birga o‘ziga xos bastakorlik maktablari yuzaga kelgan. Mazkur ijodiy maktablarning yetuk namoyandalari o‘z asarlarida mahalliy folklor (ayniqsa, marosim va lirik mavzudagi qo‘shiqlar), maqom, katta ashula ijrochiligi va ijodkorligiga xos xususiyatlarni singdirishga institutlanganlar.

Bastakorlik ijodi rivojining keyingi bosqichlaridan 19-asrning 2-yarmi va 20-asr boshlanish davri diqqatga sazovor. Mazkur bosqichda Hoji Abdulaziz Abdurasulov kabi an’anaviy uslubda ijod etgan bastakorlar bilan yonma-yon Hamza Hakimzoda Niyoziy ham o‘zining qo‘shiqlarini yaratdi. Bu qo‘shiqlarda shoir o‘zbek musiqa merosi tabiati, ohang va usullarini xalqaro, qator sharq xalqlari (ozarbayjon, tatar va boshqalar)ning musiqa folklori xususiyatlari bilan uzviy bog‘ladi, marsh, vals kabi janrlardan keng foydalandi. 20-asr boshlarida o‘zbek bastakorlari To‘xtasin Jalilov (“Dovruq”), Yunus Rajabiy (“Hammamiz”, “Chamanzor” qo‘shiqlari) asarlari o‘zbek bastakorlik ijodining bir-biriga ulanib ketishida ijobiy rol o‘ynadi. 1920–1930-yillarda taniqli sozandalar — changchi Matyusuf Harratov, tanburchi A.Umarov, xonanda Komiljon Otaniyozov, g‘ijjakchi M. Niyozovlar ham davr ruhini to‘laqonli ifodalovchi kuy va qo‘shiqlar yaratishdi. Asrning 2-choragidan bastakorlarimizning O‘zbekiston musiqa madaniyatiga qo‘shgan hissalarini nihoyatda unumli bo‘ldi.

Xususan 1930–1940-yillardan o‘zbek musiqali dramasi va komediyasi shakllanishida, 1950-yillarda opera rivojida To‘xtasin Jalilov va Yunus Rajabiylik hissasi katta. 20-asr o‘zbek qo‘shig‘i taraqqiyoti Komiljon Jabborov, Fahriddin Sodiqov, Imomjon Ikromov, Nabijon Hasanov, Saidjon Kalonov, Muhammadjon Mirzayev, F. Toshmatov, so‘nggi yillarda Fattohxon Maxmodov Abduhoshim Ismoilov, O‘lmas Rasulov, A. Dadayev kabi bastakorlar ijodida shakl topdi. Bastakorlik san’ati asta-sekin musiqa ta’limi tizimiga kiritilmoqda, atoqli bastakorlar asarlari nashr etilib, bular ijrosi buyicha maxsus ko‘rik-tanlovlar o‘tkazilmoqda, ayrimlarining ijodiga oid ilk tadqiqotlar yaratilmoqda.

Ba’zan, asosan ko‘p ovoqli musiqa sohasida ijod qilgan kompozitor (Doni Zokirov, Sayfi Jalil, Dadaali Soatqulov kabi)lar ham aynan bastakorlik uslublarida kuy va qo‘shiqlar yaratishgan.

- 2018-yildan boshlab respublikaning o‘n uchta viloyatida namunaviy maqom ansambllari tashkil etilib, ularga yosh, bilimdon ijrochilar jalb etildi va tajribali ustozlar ta’lim-tarbiya berishga jalb etildi;
- 2019-yildan boshlab maqom san’atining zamonaviy ijodiyotini davr talabi bilan muvofiqlashtirish masalasida “Maqomlar asosida yaratilgan eng yaxshi kompozitorlik asari”, “Eng yaxshi bastakorlik asari” va musiqashunoslar o‘rtasida “Eng yaxshi yaratilgan o‘quv adabiyoti” nominatsiyalari bo‘yicha respublika tanlovlarini muntazam o‘tkazish yo‘lga qo‘yildi. Bu tanlovlar 3-4 yildan beri ijobiy natijalarini ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, kompozitorlarning yangi zamonaviy asarlari, bastakorlarning yangi maqom

asarlari va musiqashunoslarning monografiya, o‘quv adabiyoti va nota to‘plamlari o‘quv tizimini isloh qilishda samarasini bermoqda. Quvonarlisi, bu an’anaga aylanib, eng quyi tizimlarda ham tanlovlar o‘tkazish tobora odatiylik kasb etyapti. Viloyatlarda tumanlararo har yili o‘tkazilib kelinayotgan yosh maqom ijrochilari tanlovlari misolida bularni yaqqol ko‘rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fitrat. Uzbek klassik musikasi va uning tarixi. “Fan”, Toshkent, 1993.
2. I.Rajabov. Makomlar masalasiga doyr. “Uz adabiy nashr”, Toshkent, 1963.
3. I.Rajabov. Makom asoslari. Toshkent, 1992.
4. I.Rajabov. Makomlar. “San’at”, Toshkent, 2006.
5. Гапуров, М. К. (2017). Вклад Амира Темура в развитие социально-культурной жизни Востока. In СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВЕКТОРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ (pp. 69-73).
6. Гапуров, М. К. (2017). Использование научного наследия ученых-мудрецов в музыкальном образовании. ББК 71.0 Я41, 43.